

ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA (AN) COMPLETA DE UM CLIENTE COM SUSPEITA DE DOENÇA DE ALZHEIMER NA FASE INICIAL

Ciências da Saúde, Edição 118 JAN/23 / 24/01/2023

CASE STUDY: COMPLETE NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT (AN) OF A CLIENT WITH SUSPECTED EARLY-STAGE ALZHEIMER'S DISEASE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7565461

Edson Mário dos Reis¹

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de caso de uma Avaliação Neuropsicológica (AN) completa de um idoso com suspeita de Doença de Alzheimer na fase inicial e demonstrar o passo-a-passo da AN com a apresentação dos resultados, o perfil neuropsicológico e funcional e o parecer.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Avaliação Neuropsicológica. Estudo de caso.

Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo de caso de uma Avaliação Neuropsicológica (AN) completa de um idoso com suspeita de Doença de

Alzheimer na fase inicial e demonstrar o passo-a-passo da AN com a apresentação dos resultados, o perfil neuropsicológico e funcional e o parecer.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Avaliação Neuropsicológica. Estudo de caso.

Abstract

This article aims to present a case study of a complete Neuropsychological Assessment of an elderly person with suspected Alzheimer's Disease in the initial phase and to demonstrate the step-by-step of AN with the presentation of the results, the neuropsychological and functional profile and the opinion.

Key-words: Alzheimer's disease. Neuropsychological Assessment. Case study.

INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é uma síndrome caracterizada pelo declínio progressivo e global das funções cognitivas Abreu et al. (2005), um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta por degradação cognitiva da memória Monteiro (2018). Déficits na memória episódica são tradicionalmente descritos como os sintomas mais precoces na DA, seguidos de déficits nas Funções Executivas (FE), posteriormente, na linguagem, nas habilidades viso espaciais e na atenção (ALLADI et al., 2007; PETERSEN et al., 1998 apud PINHO et al., 2018).

Neste sentido, este estudo de caso tem como objetivo apresentar uma Avaliação Neuropsicológica completa de um idoso com suspeita de Doença de Alzheimer na fase inicial e demonstrar o passo-a-passo da AN, com a apresentação dos resultados, o perfil neuropsicológico e funcional e o parecer. Com isso, espera-se contribuir para a formação e/ou inicialização dos (as) novos (as) Neuropsicólogos (as) que carecem de experiências nesse campo.

DESENVOLVIMENTO

Trata-se de um estudo de caso por análise de dados qualitativos e quantitativos que tem como objetivo, apresentar o passo-a-passo de uma AN completa de um idoso com suspeita de Doença de Alzheimer na fase inicial. Para isso, foi utilizado um NA real sem o nome do avaliado, na qual constam as iniciais de um nome fictício criado por este autor conforme anexo único.

Perfil neuropsicológico e funcional:

Após análise dos dados psicométricos quantitativos e qualitativos, informações do próprio avaliado e de seu cuidador, além das observações, apurou-se que o avaliado apresenta preservados o QIT = 99 classificação média esperada por sua faixa etária; memória de curto prazo utilizando a alça viso espacial, memória lógica, memória semântica (capacidade de armazenar e recordar conceitos e conhecimentos aprendidos), produção e fluência da linguagem fonológica, atenção concentrada, alternada e dividida; velocidade de processamento; flexibilidade cognitiva (capacidade de mudar de uma tarefa para outra); memória episódica (capacidade de aprender novas informações) de curto prazo, evocação recente e tardia, aprendizado e reconhecimento auditivo-verbal de novas informações; linguagem (compreensão verbal e nomeação), gnose, apraxia ide motora, funções executivas (planejamento, julgamento, flexibilidade cognitiva). Por conseguinte, a motricidade, apraxia cinética dos membros superiores de vis construção, memória episódica (capacidade de aprender novas informações) de curto prazo, evocação recente e tardia, aprendizado e reconhecimento auditivo-verbal de novas informações; memória vis construtiva, memória de trabalho (capacidade de

armazenar e manipular informação de curto prazo) apresentaram déficits moderados. A avaliação da Depressão por meio das escalas de Depressão Geriátrica –

GDS e Cornell, NÃO evidenciou anormalidade. Foram avaliados sintomas de ansiedade e desesperança, mas não há alterações. Foi aplicado o inventário Neuropsiquiátrico – NPI-Q, destinado a captar sintomas/comportamentos psiquiátricos que evidenciou a ausência de tais

sintomas. Na avaliação das Atividades da Vida Diária – AVDs Funcional e Básica indicou que o Sr. TPDN às vezes necessita de algum auxílio, mas de um modo geral faz a maior parte das atividades, sozinho sem ajuda (autor da AN, Anexo único).

Parecer:

Com base nos resultados encontrados no funcionamento cognitivo que evidenciou déficit na memória episódica verbal de curto e longo prazo com desempenho de -1,8 e -2,1 desvios-padrão respectivamente, aquém dos padrões normais adequados, além de dificuldade moderada no desempenho funcional classificado pelo acompanhante do avaliado, no qual o resultado foi de dependência parcial/ocasional, ou seja, o avaliado necessita de ajuda esporádica nas atividades funcionais básicas; há possibilidade do Sr. TPDN estar apresentando um quadro de comprometimento cognitivo leve, devido às evidências de déficit cognitivo da memória episódica e aprendizagem. Embora haja um leve tremor das mãos, não se pode afirmar

no momento que os sintomas são indicadores do Transtorno Neurocognitivo Leve com Corpos de Lewy (TNCCL) e/ou Doença de Alzheimer (DA) uma vez que não estão claros os marcadores diagnósticos destas doenças. Contudo, faz-se necessário uma avaliação médica minuciosa para investigar outros fatores clínicos que possam estar causando e/ou potencializando o prejuízo cognitivo observado (autor da AN, Anexo único).

CONCLUSÃO

O estudo de caso em questão mostrou o passo-a-passo de uma AN completa como propôs seu objetivo, além dos resultados da avaliação como o perfil neuropsicológico e funcional e parecer do avaliador. Com isso, espera-se contribuir para a formação e/ou inicialização dos (as) novos (as) Neuropsicólogos (as) que carecem de experiências nesse campo tão promissor e atrativo dos profissionais de saúde e estudos do funcionamento/mente do cérebro humano.

REFERÊNCIAS

ABIKOFF, H. et al. Logical memory subtest of the Wechsler Memory Scale: age and education norms and alternate-form reliability of two scoring systems. *Journal of clinical and experimental neuropsychology*, v. 9, n. 4, p. 435-448, 1987.

Disponível em:

<<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01688638708405063?journalCode=ncen19>> Acesso em: 17/01/2023.

ABREU, I. D.; FORLENZA, O. V.; BARROS, H. L. Demência de Alzheimer: correlação entre memória e autonomia. *Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)*, v. 32, p. 131-136, 2005. Disponível Em:

<https://www.scielo.br/j/rpc/a/Wc4DqNyF4kzbJP6ZWsm5y3D/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em: 14/12/2021.

BARBIZET, J. & DUIZABO, P. (1985) Manual de Neuropsicologia. Porto Alegre: Artes Médicas, São Paulo: Masson.

BERTOLUCCI, Paulo Henrique Ferreira et al. Applicability of the CERAD neuropsychological battery to Brazilian elderly. *Arquivos de neuro-psiquiatria*, v.59, p. 532-536, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/anp/a/hCjkvHZn97XgdGX4mpT6Yzc/?format=pdf&lang=en>. Acesso em 17/01/2023.

CAMPANHOLO, K. R. et al. Performance of an adult Brazilian sample on the Trail Making Test and Stroop Test. *Dementia & neuropsychologia*, v. 8, p. 26-31, 2014. Disponível em <https://www.scielo.br/j/dn/a/qSRyhHCN6hqRnjKshtnFrNx/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 17/01/2023.

CARTHERY-GOULART, Maria Teresa et al. Versão brasileira da Escala Cornell de depressão em demência (Cornell depression scale in dementia). *Arquivos de Neuro-psiquiatria*, v. 65, p. 912-915, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/anp/a/qpsH87CqR9M9yFMmdSW7kDr/?format=pdf&lang=pt> >. Acesso em: 18/01/2023.

CARVALHO, V. A.; CARAMELLI, P. Brazilian adaptation of the Addenbrooke's cognitive examination-revised (ACE-R). *Dement. Neuropsychol.*, São Paulo, v.1, n.2, p. 212-216, abr./jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/dn/v1n2/1980-5764-dn-1-02-00212> > . Acesso em: 17/01/2023.

CUMMINGS, J. L. The Neuropsychiatric Inventory: assessing psychopathology in dementia patients. *Neurology*, v. 48, n. 5 Suppl 6, p. 10S-16S, 1997. Disponível em: https://n.neurology.org/content/48/5_Suppl_6/10S.short>. Acesso em: 18/01/2023.

DE PAULA, J. J. MALLOY-DINIZ, L. F. Teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey. Coleção RAVLT, livro de instruções. 1. Ed. – São Paulo: Vetor, 2018.

DE PAULA, J. J. et al. Propriedades psicométricas de um protocolo neuropsicológico breve para uso em populações geriátricas. *Archives of Clinical Psychiatry*. São Paulo, v. 37, p. 251-255, 2010.

ESPIRITO-SANTO, H., et al. Bateria de Avaliação Frontal (FAB). Porto Salvo: Novartis, 3a ed., pp. 68-75, 2015. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/46748/1/FAB_2013-FINAL.pdf;Bateria>. Acesso em 18/01/2023.

_____ et al. Inventário neuropsiquiátrico (questionário) NPI-Q. 2010. Disponível em: <<https://repositorio.ismt.pt/bitstream/123456789/829/1/NPI.pdf>>. <https://n.neurology.org/content/48/5_Suppl_6/10S.short>. Acesso em: 18/01/2023.

LINO, Valéria Teresa Saraiva et al. Adaptação transcultural da escala de independência em atividades da vida diária (Escala de Katz). Cadernos de saúde publica, v. 24, p. 103-112, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/hssCqfGkZRfBCH5Nc9fBbtN/?lang=pt&format=html>>. Acesso em: 18/01/2023.

MONTEIRO, W. H. M. Doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos. Rev. Saberes, Rolim de Moura, v. 8, n. 2, 2018. Disponível em: <<https://facsao paulo.edu.br/wp-content/uploads/sites/16/2018/10/DOEN%C3%87A-DE-ALZHEIMER-ASPECTOS-FISIOPATOLOGICOS-.pdf>> Acesso em: 14/12/2021.

MOREIRA, L. et al. Estudo normativo do Token Test versão reduzida: dados preliminares para uma população de idosos brasileiros. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), v. 38, p. 97-101, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rpc/a/BCTxgdWwC55krYzBtVXdXpG/?lang=pt&format=html>>. Acesso em: 18/01/2023.

OLIVEIRA, M. S.; RIGONI, M. S. Figura Complexa de Rey: teste de cópia e reprodução de memória de figuras geométricas complexas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2016.

RODRIGUES, A. B.; YAMASHITA, É. T.; CHIAPPETTA, A. L. M. L. Teste de fluência verbal no adulto e no idoso: verificação da aprendizagem verbal. Revista Cefac, v.10, p. 443-451, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rcefac/a/FzHrZfSzvYzBNPrB3vXLB4w/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 17/01/2023.

PARADELA, E.M.P.; LOURENÇO, R.A.; VERAS, R.P. Validação da escala de depressão geriátrica em um ambulatório geral. Revista de saúde pública, v. 39, p.918-923, 2005.

PFEFFER, R. et al. Measurement of functional activities in older adults in the community. Journal of Gerontology. Washington, v. 37, n. 3, p. 323-329, May 1982.

PINHO, M. M. et al. Perfil neuropsicológico típico e atípico na demência de Alzheimer: dificuldades diagnósticas em três estudos de caso. POLÊMICA, v. 18, n.3, p. 129-139, 2018. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/viewFile/39430/27655>> Acesso em:14/12/2021.

RUEDA, F. J. M. Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA). 1. Ed. São Paulo: Vetor, 2013.

SILVA, T. B. L. et al. Fluência verbal e variáveis sociodemográficas no processo de envelhecimento: um estudo epidemiológico. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 24, p.739-746, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/RzKGFZDTxdWtXMfK4rP9KKD/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 17/01/2023.

WECHSLER, D. 1997. WAIS-III: Escala de Inteligência Wechsler para Adultos: manual técnico /David Wechsler; tradução: Maria Cecília de Vilhena Moraes Silva: Adaptação e padronização de uma amostra brasileira Elizabeth do Nascimento. – São Paulo: Pearson Clinical, 2017.

ANEXO

LAUDO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: TPDN – **Idade:** 78 anos – **CPF** – 000.000.000-00 – RG 0000000 – **Data de Nascimento:** 1944 – **Profissão:** aposentado – **Escolaridade:** médio completo –

Estado Civil: solteiro – **Lateralidade:** destro – **Informante:** DRS (cuidador) – **Nacionalidade:** Brasileira – **Naturalidade:** Estado: MG. **Médico solicitante:** Dr. ABCD (Neurologista) – **Motivo da solicitação:** HD Propedêutica CID-10 = F03-DA/fase inicial? **Período da avaliação:** 12/2022.

ANAMNESE

Segundo o próprio avaliado e seu informante foi observado que há aproximadamente quatro meses após tomar alguns medicamentos devido a um problema ortopédico, começou a ficar esquecido, às vezes esquecia onde havia guardado as coisas. Disse que antes a memória não era ruim. Afirmou que depois que lhe foi retirado alguns medicamentos tem notado melhoras na memória.

Foi perguntado se já esqueceu onde guarda objetos, nomes de pessoas conhecidas e se tem dificuldades para encontrar palavras, se esquece de coisas que aconteceram no passado, conta um caso mais de uma vez e não recorda e se pessoas da família ou conhecidos acham que ele anda esquecido, se saiu sozinho e se perdeu, respondeu que não.

Com relação ao seu quadro geral, informou que o mesmo dorme bem e alimenta-se bem. Não tem apresentado mudança na preferência alimentar. Tem um pouco de dificuldades visuais, usa óculos para perto. Não tem dificuldades auditivas.

Afirmou que nunca usou álcool ou drogas ilícitas, que vai ao banco e ao supermercado sozinho, mas com dificuldades ao caminhar e consegue administrar o próprio dinheiro. Não consegue realiza as tarefas que realizava antes devido ao problema nas pernas. Não tem dificuldade em alimentar-se, mas tem um pouco de dificuldade para tomar banho e vestir-se, contudo, consegue usar o sanitário e higienizar-se sozinho, têm controle esfinteriano com restrições ao urinar devido à cirurgia de próstata.

Disse que não têm ocorrido flutuações do estado geral com dias melhores e dias piores. Não houve comprometimento na vida social, nem alterações do humor e

comportamento, não têm ocorrido episódios de quedas e nunca desmaiou. Nunca teve percepções diferentes como ver e ouvir coisas que outros não veem (alucinações). Disse que tem consciência das suas dificuldades.

Em se tratando de doenças pré-existentes disse que é hipertenso, não têm cardiopatia, não têm problemas com colesterol, mas têm constipação intestinal. Não têm ou teve hiper ou hipotireoidismo, úlceras, doença venérea, diabetes, hipoglicemia, anemia, depressão, nem fez tratamento psiquiátrico. Já foi internado duas vezes: para desintoxicação medicamentosa e cirurgia de próstata.

Com relação a doenças presentes na história familiar, informou que o pai sofreu AVC aos 80 anos. Disse que ninguém da família ficou esquecido, com problema de memória.

Medicamentos que toma atualmente: Risperidona 2 mg; Gabapentina 300 mg. Observações Comportamentais: Comunicativo, colaborativo e animado.

DA AVALIAÇÃO

Na avaliação foram aplicados protocolos fixos como Exame Cognitivo de Addenbrooke (ACE-R); Escala de Inteligência Wechsler – WAIS-III, testes cognitivos específicos complementares, escalas e inventários (Escala funcional das atividades básicas da vida diária (ABVD), inventário psiquiátrico – NPI-Q).

Funções Avaliadas:

Cognição Geral, Orientação temporal e espacial, Atenção, Percepção, Memórias, Habilidades Aritméticas, Linguagem, Habilidades visuconstrutivas-Praxias, Gnosias, Funções Executivas, Velocidade de Processamento, Inteligência (QI), Humor e Comportamento.

Instrumentos Utilizados:

Tabela 1. Testes aplicados na Avaliação Neuropsicológica

WAIS-III – Avalia a inteligência verbal – QI (WECHSLER, 2017).

Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal-RAVLT – Mem. episódica verbal (DE PAULA; MALLOY-DINIZ, 2018).

Exame Cognitivo de Addenbrooke- Versão revisada (ACE-R)- (CARVALHO; CARAMELLI, 2007).

FAB- Bateria de Avaliação Frontal (ESPIRITO-SANTO, et al., 2015).

Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção – (BPA)-(RUEDA, 2013).

Teste de Memória Lógica (ABIKOFF et al., 1987).

Stroop Test Victória – (CAMPANHOLO, 2014).

Fluência Verbal Fonológica – F.A. S (RODRIGUES et al., 2008).

Fluência Verbal Semântica – Animais (SILVA, et al., 2011).

Teste de Nomeação de Boston – (BERTOLUCCI, 2001).

Prova de imitação de gestos – Praxias (BARBIZET; DUIZABO, 1985).

Prova dos desenhos misturados de LILIA GHENT – Teste de Gnosias (BARBIZET, J.; DUIZABO, P., 1985).

Figura Complexa de Rey – Memória e habilidades visuconstrutivas (OLIVEIRA; RIGONI, 2016)

Teste dos cubos de CORSI – memória de curto prazo pela alça viso-espacial (DE PAULA et al., 2010)

Token Test – Teste de compreensão verbal (MOREIRA et al., 2011)

Escala Funcional – (PFEFFER et al., 1982)

Escala de Depressão Geriátrica – GDS (YESAVAGE, J.A. 1983). (ALMEIDA, 1999; PARADELA e colab., 2005).

Escala de Atividades da Vida Diária – KATZ (LINO et al., 2007)

Escala para Depressão em Demência-Cornell (ALEXOPOULOS et al., 1988; CARTHERY-GOULART et al. 2007).

Inventário Neuropsiquiátrico (questionário) NPI – Q – (ESPÍRITO SANTO et al., 2010).

Descrição dos resultados por modalidade cognitiva:

INTELIGÊNCIA VERBAL – QI

Tabela 2. Escala de Inteligência Wechsler para adultos- (QI Total) – WAIS-III (3a edição).

QI índices fatorial	QIV	QIE	QIT	ICV	IOP	IMO	IVP
Soma dos Escores Ponderados	67	42	109	37	27	29	19
QI / Índices Fatoriais	106	90	99	112	94	98	98
Percentil	66	25	47	79	34	45	45
Intervalo de Confiança 95%	101-111	84-97	95-103	106-117	88-101	90-106	88-108

Tabela 3. Resultados Qualitativos dos Índices Fatoriais, Escores Ponderados e Percentis.

Escala	QI-Índices Fatoriais		Rank Percentil	Intervalo de confiança 95%	Classificação
	Índice	Valor			
Índice de Compreensão Verbal	ICV	112	79	118-130	Médio superior
Índice de Organização Perceptual	IOP	94	34	115-128	Médio
Índice de Memória Operacional	IMO	98	45	115-131	Médio
Índice de Veloc. de Processamento	IVP	98	45	114-134	Médio
QI Verbal	QIV	106	66	101-111	Médio
QI Execução	QIE	90	25	84-97	Médio
QI Total	QIT	99	47	95-103	Médio

- **O Quociente Intelectual Total** é a síntese geral do desempenho e representa o nível geral de funcionamento intelectual.
- **Os índices Fatoriais** (escalas) são medidas mais apuradas da inteligência.
 - a. **(ICV)** reflete o conhecimento verbal adquirido e o processo mental necessário para responder as questões, capacidade de compreensão verbal, raciocínio verbal.
 - b. **(IOP)** avalia raciocínio não verbal, raciocínio fluído, atenção para detalhes e integração viso-motora.
 - c. **(IMO)** avalia distração, atenção e concentração, processamento sequencial e memória imediata.
 - d. **(IVP)** é o tempo que o cérebro leva para perceber o estímulo, processar a informação e emitir uma resposta. Está relacionada à memória e concentração para processar rapidamente a informação (verbal e/ou visual).

Tabela 4. Medidas Neuropsicológicas dos Subtestes do WAIS-III.

Subtestes	Índice de Compreensão Verbal (ICV)	P.P.	QI	Classificação	
Vocabulário	Mensura o conhecimento de palavras e a formação de conceitos verbais.	13	37	112	Médio superior
Semelhanças	Raciocínio verbal, formação de conceitos, capacidade de abstração, raciocínio indutivo.	12			
Informação	Mensura a capacidade de adquirir, reter e recuperar conhecimentos factuais, percepção auditiva, compreensão verbal.	12			

Subtestes	Índice de Organização Perceptual (IOP)	P.P.		QI	Classificação
Completar figuras	Mensura a percepção visual e organização, concentração e reconhecimento visual de detalhes essenciais dos diferentes objetos.	9	94	27	Médio
Cubos	Mensura as habilidades de analisar estímulos visuais abstratos.	8			
Raciocínio Matricial	Mensura o processamento visual das informações e o raciocínio abstrato.	10			

Obs.: (P.P.) Pontos Ponderados.

Subtestes	Índice de Memória Operacional (IMO)	P.P.		QI	Classificação
Aritmética	Mensura a agilidade mental, concentração, atenção, memória de curto e longo prazo, habilidades de raciocínio numérico, e atenção, sequenciamento, fluidez de raciocínio e lógica.	8	29	98	Médio
Dígitos	Mensura a memória auditiva de curto prazo, sequenciamento e atenção.	10			
Sequencia números-letas	Mensura a atenção, sequenciamento, agilidade mental.	11			

Subtestes	Índice de Velocidade de Processamento (IVP)	P.P.		QI	Classificação
Códigos	Mensura a velocidade de processamento, memória de curto prazo, atenção.	8	19	98	Médio
Procurar símbolos	Memória visual de curto prazo, atenção seletiva visual, memória operacional, flexibilidade cognitiva, concentração, discriminação visual, planejar e aprender.	11			

Síntese Descritiva dos Resultados

O WAIS-III apresenta conjuntos de pontuações que permitem que as habilidades cognitivas dos respondentes sejam interpretadas por meio dos QIT, QIE e QIV, ou ainda a partir de Índices Fatoriais ICV, IMO, IVP e IOP. Antes de realizar a aplicação do teste o examinador tomou decisões sobre quais subtextos seriam aplicados, além dos principais, dependendo de seus objetivos no processo avaliativo e das perguntas que se busca responder a respeito das especificidades das condições clínicas sendo investigadas.

TPDN foi submetido (a) à aplicação dos subtextos da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS-III), a partir dos quais foram derivados os seus Pontos Compostos. O QI Total (QIT) é derivado da combinação de pontuações em 11 subtextos e é considerado a estimativa mais representativa do funcionamento intelectual global. A habilidade cognitiva geral de TPDN supera aproximadamente 47 % das pessoas da sua idade (QIT = 99; intervalo de confiança 95% = 95–103).

As habilidades mais relacionadas ao conhecimento adquirido, raciocínio verbal e atenção a materiais verbais de TPDN, mensuradas pelo QI Verbal, supera aproximadamente 66 % das pessoas da sua idade (QIV = 106; intervalo de confiança 95% = 101–111).

As habilidades mais relacionadas ao raciocínio fluido, processamento espacial, atenção a detalhes e integração vasomotora de TPDN, mensuradas pelo QI de Execução, supera aproximadamente 25 % das pessoas da sua idade (QIE = 90; intervalo de confiança 95% = 84–97). Perceba que no WAIS-III, a configuração dos subtextos passa favorecer que o QIE dependa menos da rapidez e ênfase maior é dada ao raciocínio abstrato e não verbal.

A seguir são sintetizadas também a interpretação das pontuações por meio de índices Fatoriais, caso os subtextos que permitam a derivação desses índices tenham sido aplicados.

As habilidades de raciocínio verbal e a formação de conceitos de TPDN, mensuradas pelo Índice de Compreensão Verbal, estão acima de aproximadamente 79 % das pessoas com a mesma idade (ICV = 112; intervalo de confiança 95% = 106–117).

As habilidades de raciocínio fluido, não verbal, de atenção a detalhes e de integração vasomotora de TPDN, mensuradas pelo Índice de Organização Perceptual, são superiores a aproximadamente 34 % das pessoas com a mesma idade (IOP = 94; intervalo de confiança 95% = 88–101).

As habilidades de memória operacional de TPDN, mensuradas pelo Índice de Memória Operacional, estão acima de aproximadamente 45 % das pessoas com a mesma idade (IMO = 98; intervalo de confiança 95% = 90–106). O Índice de Memória Operacional avalia as habilidades do examinando de sustentar atenção, concentração e exercer controle mental.

As habilidades de velocidade de processamento de TPDN, mensuradas pelo Índice de Velocidade de Processamento, são superiores a aproximadamente 45 % das pessoas com a mesma idade (IVP = 98; intervalo de confiança 95% = 88–108). O Índice de Velocidade de Processamento é um indicador da capacidade do sujeito para processar informações visuais rapidamente.

Pontos Ponderados dos Subtestes-WAIS-III

Gráfico 1. Pontos ponderados dos Subtextos que compõem a Compreensão Verbal, Organização Perceptual, Memória Operacional e a Velocidade de Processamento.

RASTREIO COGNITIVO

Tabela 5. Mini Exame do Estado Mental – (MEEM) – Cognição Geral

COGNIÇÃO GERAL			
Subdomínio cognitivo	Escore Obtido	Escore Máximo	Resultado
Orientação Temporal	5	5	Típico
Orientação Espacial	5	5	Típico
Registro	3	3	Típico
Atenção e Cálculo	5	5	Típico
Memória Recente	1	3	Déficit
Linguagem	3	3	Típico
Compreensão	3	3	Típico
Leitura	1	1	Típico

Escrita	1	1	Típico
Visoespacial	0	1	Déficit
Total	28	30	Típico

Obs.: Média esperada para escolaridade 26,50 (DP= 1,62), Z= 0,3.

Interpretação: O resultado geral foi satisfatório, dentro do esperado para a idade, contudo observa-se a presença de Disgrafia, déficit na memória recente e na função viso espacial.

Tabela 6. Exame Cognitivo de Addenbrooke (ACE-R) – Versão Revisada

COGNIÇÃO GERAL						
Subdomínio cognitivo	Escore Bruto	Escore Máximo	Média	DP	Escore Z	Resultados
Atenção e Orientação	16	18	16,83	1,19	-0,7	Típico
Memória	17	26	18,17	2,25	-0,5	Típico
Fluência Verbal	10	14	9,92	1,62	0,0	Típico
Linguagem	26	26	23,67	1,61	1,4	Típico
Visual - Espacial	9	16	14,42	1,73	-3,1	Déficit
Total	78	100	83,00	5,06	-1,0	Típico

Interpretação: O ACE-R evidenciou resultado típico, ou seja, NÃO há déficit na cognição global (Z= -1,0), muito menos na memória (Z= - 0,5) típico, resultado esperado para idade, no entanto há déficit clínico na função visoespacial, na qual o resultado foi de Z= -3,1.

Gráfico 2. Desempenho de TPDN, pontos brutos comparados à média do grupo normativo.

Gráfico 3. Desempenho de TPDN escore Z (apurados pela média e desvio padrão do grupo normativo). Todos os resultados dentro do esperado para idade e escolaridade do avaliado, exceto a função viso espacial que apresenta déficit clínico Z= -3,5.

MEMÓRIA

O teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT) é um teste sensível para avaliação da memória, especialmente a memória episódica verbal de curto e longo prazo.

Tabela 7. Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT).

MEMÓRIA VERBAL

Subdomínios cognitivos	Memórias de curto e longo prazos (aprendizagem, esquecimento, déficits de estocagem e recuperação).						
	Ensaio	Escore Bruto	Média Grupo	DP	Escore Z	Percentil	Resultado
Primeiras etapas da aprendizagem	A1	5	5,09	1,46	-0,1	50	Típico
	A2	5	6,96	1,74	-1,1	5	Déficit
	A3	3	7,98	1,99	-2,5	5	Déficit
	A4	5	9,19	2,30	-1,8	5	Déficit
	A5	6	10,27	2,16	-2,0	5	Déficit

Distratores	B1 (Distratores)	3	4,05	1,75	-0,6	25	Típico
Evocação imediata	A6 (memória de curto prazo)	4	8,29	2,37	-1,8	25	Déficit
Evocação tardia	A7 (memória de longo prazo)	3	8,05	2,39	-2,1	5	Déficit
Reconhecimento	Reconhecimento	9	7,72	3,99	0,3	75	Típico
Índice de aprendizagem	Total (A1 até A5)	24	39,48	8,23	-1,8	5	Déficit
	ALT (aprendizagem real)	-1	14,04	5,70	-2,3	5	Déficit
Índice de retenção	Vel. esquecimento = A7/A6	0,7	0,84	0,39	0,2	50	Típico
Índice de interferência	Interferência Proativa = B1/A1	0,6	0,81	0,19	-1,1	25	Típico
	Interferência Retroativa = A6/A5	0,7	1,00	0,29	-1,0	5	Déficit.

Nota. A = lista de aprendizagem; B = lista de distratores.

Interpretação: O desempenho dos ensaios de TPDN no teste RAVLT foi abaixo do esperado para a sua idade e escolaridade comparados com o grupo normativo, no qual evidenciou déficit clínico na memória episódica de curto e longo prazo.

Gráfico 4. Resultados dos acertos brutos de TPDN no RAVLT nos diferentes ensaios e a comparação com as médias do grupo normativo.

Gráfico 5. Escore Z padronizado do desempenho de TPDN. Considera-se déficit se Z for menor ou igual a: (-1,5). Resultados abaixo de: (<) -1,5 a -1,9, nível clínico TNC leve3 ; abaixo de (<) - 2,0 nível clínico-TNC maior4

Tabela 8. Figura Complexa de Rey

Subdomínios	Domínio	Pts Brutos	Per-centil	Méd.	Escore Z	Class.	Resultado
Memória imediata viso-espacial e visuconstrutiva	Memória imediata	1	10	12,03	-1,8	Inferior	Déficit

Interpretação: Na avaliação da memória visual de curto prazo por meio da Figura Complexa de Rey, TPDN alcançou o percentil 10, classificação inferior, escore Z = -1,8, resultado abaixo do esperado para idade e escolaridade que sugere déficit.

Tabela 9. Fluência Verbal – Categoria animais

Subdomínios Cognitivos	Pontos Brutos	Média	Desvio Padrão	Escore Z	Resultado
Memória Semântica, Linguagem, Funções Executivas	14	14,82	3,73	- 0,2	Típico

Interpretação: O resultado da avaliação da memória semântica de TPDN encontra-se dentro do esperado de acordo com sua idade e escolaridade, escore Z= -0,2.

Tabela 10. Teste dos Cubos de CORSI

Subdomínios Cognitivos	Pontos Brutos	Média	Desvio Padrão	Escore Z	Resultado
Alcance da memória de curto prazo utilizando a alça viso-espacial	10	28	14	-1,3	Limítrofe

Interpretação: O desempenho na tarefa dos cubos CORSI que avalia o alcance da memória de curto prazo utilizando a alça viso-espacial, TPDN teve resultado dentro do esperado para sua idade e escolaridade quando comparado ao grupo normativo.

Tabela 11. Teste de Memória Lógica

Domínios Cognitivos	Subdomínios	Histórias	Pontos Brutos	Média	Escore Z	Resultados
Armazenamento e recuperação de Memória Lógica	Memória Imediata (curto prazo)	A e B	17	19,11	-0,3	Típico
	Memória Tardia (Longo prazo)	A e B	7	15,33	-1,1	

Interpretação: Na avaliação da memória lógica de curto prazo e longo prazo, TPDN obteve resultados esperados, típico para idade e escolaridade.

ATENÇÃO

Tabela 12. Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção – (BPA).

Subdomínios Cognitivos	Escores Brutos	Média Grupo	DP	Escore Z	Percentil (Faixa etária)	Classificação	Resultado
Atenção Concentrada	49	68,57	29,32	-0,7	30	Médio inferior	Déficit
Atenção Dividida	27	38,06	34,38	-0,3	40	Médio inferior	Déficit
Atenção Alternada	32	60,75	33,51	-0,8	20	Inferior	Déficit
Atenção Geral	108	167,38	82,61	-0,7	25	Médio inferior	Déficit

Atenção Concentrada: É a capacidade de uma pessoa em selecionar apenas uma fonte de informação diante de vários estímulos distratores em um tempo predeterminado. Atenção Alternada: É a capacidade de uma pessoa em focar sua atenção e selecionar ora um estímulo, ora outro, por um determinado período de tempo e diante de vários estímulos distratores. Atenção Dividida: É a capacidade de uma pessoa para procurar dois ou mais estímulos simultaneamente em um tempo predeterminado, e com vários distratores ao redor.

Interpretação: Os resultados apontaram déficit na atenção alternada, atenção concentrada, dividida e total.

LINGUAGEM

Tabela 13. Fluência Verbal Fonêmica – F.A.S

Subdomínios Cognitivos	Pontos Brutos	Média	DP	Escore Z	Resultado
Produção e fluência da linguagem, planejamento, organização, julgamento, atenção sustentada, funções executivas.	27	28,75	9,29	- 0,2	Típico

Interpretação: O teste de Fluência Verbal Fonêmica F.A.S, demonstrou que TPDN obteve resultado dentro do esperado, típico para sua faixa etária e escolaridade.

Tabela 14. Teste de Nomeação de Boston

Subdomínios	Pontos Brutos	Média	DP	Escore Z	Resultado
Produção e fluência da linguagem – Nomeação.	14	13,1	1,7	0,5	Típico

Interpretação: Na produção e fluência da linguagem no Teste de Nomeação de Boston TPDN obteve resultado dentro do esperado para sua idade.

Tabela 15. Token Test – Versão Reduzida

Subdomínios	Pontos Brutos	Média	DP	Escore Z	Resultado
Compreensão verbal, atenção sustentada	30	28,92	3,94	0,3	Típico

Interpretação: O Token Test evidenciou resultado esperado para a idade do avaliado em compreensão verbal.

Tabela 16. Índice de Compreensão Verbal (ICV) do WAIS-III

Domínio Cognitivo	Subdomínios	Pontos Ponderados	Percentil	Classificação	Resultado
Compreensão Verbal	Habilidades de raciocínio verbal e a formação de conceitos	37	79	Média	Típico

Interpretação: A compreensão verbal de TPDN medida pelo Índice de Compreensão Verbal (ICV) do WAIS-III encontra-se na classificação média, evidenciando boa habilidade de raciocínio verbal e formação de conceitos.

FUNÇÕES EXECUTIVAS

As Funções Executivas são um conjunto de processos cerebrais responsáveis pelo controle, monitoramento e regulação das nossas ações, pensamentos e emoções; ou seja, conjunto de habilidades necessárias para o desempenho de comportamentos complexos, como atingir metas, flexibilizar pensamentos, autorregular e controlar impulsos adequados às regras sociais; tomar decisões baseadas nos objetivos pretendidos; realizar planos e solucionar problemas imediatos, médio e longo prazos. Denota, portanto, a capacidade de planejar e efetuar comportamento de valor adaptativo. **O objetivo principal da avaliação das funções executivas é testar a integridade do córtex pré-frontal.**

Tabela 17. Testes das Funções Executivas (FE).

Testes	Subdomínios	Pontos Brutos	Média	DP	Escore Z	Resultado
Bateria de Avaliação Frontal(FAB)	Funções Executivas	16	13,92	3,20	1,3	Típico
<i>STroop Test</i> <i>Victória</i> Cartela-3	Controle inibitório, capacidade de atenção e a flexibilidade do pensamento.	43	49,21	21,7	0,3	Típico
<i>STroop Test</i> <i>Victória</i> Cartela-1	Velocidade de processamento	19	21,50	7,8	0,3	Típico
Fluência Verbal Fonêmica-F.A.S	Fluência, planejamento, organização, julgamento, atenção sustentada	27	28,75	9,29	-0,2	Típico
Torre de Londres		18	26,49	9,28	1,0	Típico

Interpretação: A Bateria de Avaliação Frontal (FAB) é o teste principal que avalia com precisão as Funções Executivas. Esta evidenciou que as FE de TPDN estão preservadas. Os demais testes corroboram este resultado.

Funções Executivas escore Z – padrão

Gráfico 6. Bateria de Avaliação Frontal das Funções Executivas (FAB)*.

PRAXIAS

Tabela 18. Figura Complexa de Rey

Subdomínios Cognitivos	Domínio Cognitivo	Pontos Brutos	Média	Escore Z	Percentil	Resultado
Planejamento e organização perceptual, orientação visoespacial e visuconstrutiva, função motora, memória imediata.	Praxia Visoconstrutiva Cópia da figura complexa de Rey	10,5	29,76	-3,3	10	Déficit

Interpretação: O resultado evidenciou déficit na função motora de TPDN na execução da cópia da Figura Complexa de Rey, no qual obteve no escore Z= -3,3.

Tabela 19. Prova de Imitação de Gestos do Examinador

Subdomínio Cognitivo	Desempenho	Resultado
Motricidade, Praxias (praxia ideomotora, ideatória, cinética de membros)	Deixou de executar apenas um dos quatorze movimentos apresentados pelo examinador.	Típico

Interpretação: Na prova de imitação de gestos do examinador as praxias ideomotora, ideatória e cinética de membros superiores estão preservadas, contudo observa-se apraxia de marcha em TPDN que está com dificuldades no caminhar.

GNOSIA

Tabela 20. Prova dos desenhos misturados de Lilia Ghent

Subdomínios	Desempenho	Resultado
Gnosia Visual Aperceptiva – Percepção estrutural de objetos	Identificou quatro dos cinco elementos apresentados	Típico

Interpretação: Gnosia visual aperceptiva – percepção estrutural de objetos- preservada

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO COGNITIVA

Tabela 21. Amostra da Avaliação Global das Funções Cognitivas avaliadas.

Domínio	Subdomínio	Testes	Escore Bruto	Média Grupo	Escore Z	Resultado
Rastreio	Cognição Geral	MEEM	27	26,50	0,3	Típico
		ACE-R	78	83,00	-1,0	Típico

Inteligência	Quociente Intelectual - QI	WAIS-III	99	103,78	-0,3	Típico
Atenção total	Atenção concentrada, alternada e dividida	BPA	108	167,38	-0,7	Déficit
Memória	Memória de curto prazo	RAVLT	4	8,29	-1,8	Déficit
	Memória de longo prazo		3	8,05	-2,1	Déficit
Linguagem	Nomeação	Teste Nomeação de Boston	14	13,1	0,5	Típico
		ACER	26	23,7	1,4	Típico
Funções Executivas	Funções Executivas	Bateria de Aval. Frontal-FAB	16	13,9	1,3	Típico
	Controle inibitório, capacidade de atenção e a flexibilidade cognitiva	<i>Stoop Test</i> Victória Cartela-3	43	49,2	0,3	Típico
	Planejamento	Torre de Londres	18	26,49	1,0	Típico
	Velocidade de processamento	<i>Stoop Test</i> Victória Cartela-1	19	21,50	0,3	Típico
Praxias	Habilidades viso-espaciais e viso-construtiva, motora.	Fig. Complexa de Rey	10,5	29,76	-3,3	Déficit

Nota: Testes aplicados na Avaliação Neuropsicológica para amostra Geral.

Interpretação: Na avaliação geral das funções cognitivas ficou evidenciado déficits na memória episódica de curto e longo prazo, na atenção geral e na apraxia. As demais cognições estão dentro esperado para a idade e escolaridade do Sr. TPDN.

FUNÇÕES COGNITIVAS AVALIADAS – SCORE-Z- PADRÃO

Gráfico 7. Desempenho de TPDN representado pela amostra da avaliação global dos testes das Funções Cognitivas.

HUMOR E COMPORTAMENTO

1) **Escala de Depressão Geriátrica – GDS-** respondida pelo próprio cliente (auto avaliação), o resultado foi (3) pontos em 15, indicando que em sua percepção NÃO há sintomas de depressão. Em uma escala de 0 a 5 = Normal, 6 a 10 = Depressão Leve, 11 a 15 = Depressão. Ponto de corte=5.

2) **Escala Cornell para Depressão em Demência**, foi respondida pelo cuidador/acompanhante do avaliado – Pontuação (2). 12 pontos ou mais sugere Depressão. Portanto na percepção do cuidador/informante do avaliado NÃO há indícios de depressão.

3) **Escala das Atividades da Vida Diária – AVDs** – Respondidas também pelo acompanhante:

I. Escala de Atividades Funcionais – Pfeffer. Apurou-se (3) pontos. Pontuação maior que 5 indica comprometimento funcional significativo. Portanto o cliente NÃO necessita de ajuda ou faz com dificuldade como: fazer compras lembrar-se de compromissos, tomar remédio sozinho, etc.

II. Escala de Atividades Básicas de Kats. Indicou que o avaliado é independente em 4 funções: (Tomar banho vestir-se, usar o vaso sanitário, deitar-se e sair da cama sozinha, controlar a micção e evacuação, alimentar-se sem ajuda), e dependente parcial em 2 funções: recebe ajuda para lavar parte do corpo, como por exemplo, as costas e as pernas.

4) As escalas de Beck – BAI e BHS que avaliam a ansiedade e a desesperança, respectivamente, NÃO evidenciaram nenhuma anormalidade.

5) No Inventário Neuropsiquiátrico – NPI-Q, que avalia indícios de transtornos neuropsiquiátricos, mostrou que TPDN está em ótimas condições psíquicas, ou seja, não há sintomas dessa natureza.

PERFIL NEUROPSICOLÓGICO E FUNCIONAL

Após análise dos dados psicométricos quantitativos e qualitativos, informações do próprio avaliado e de seu cuidador, além das observações, apurou-se que o avaliado apresenta preservados o QIT = 99 classificação média esperada por sua faixa etária; memória de curto prazo utilizando a alça viso espacial, memória lógica, memória semântica (capacidade de armazenar e recordar conceitos e conhecimentos aprendidos), produção e fluência da linguagem fonológica, atenção concentrada, alternada e dividida; velocidade de processamento; flexibilidade cognitiva (capacidade de mudar de uma tarefa para outra); memória episódica (capacidade de aprender novas informações) de curto prazo, evocação recente e tardia, aprendizado e reconhecimento auditivo-verbal de novas informações; linguagem (compreensão verbal e nomeação), gnose, apraxia ideomotora, funções executivas (planejamento, julgamento, flexibilidade cognitiva).

Por conseguinte, a motricidade, praxia cinética dos membros superiores de vis construção, memória episódica (capacidade de aprender novas informações) de curto prazo, evocação recente e tardia, aprendizado e reconhecimento auditivo-verbal de novas informações; memória vis construtiva, memória de trabalho

(capacidade de armazenar e manipular informação de curto prazo) apresentaram déficits moderados.

A avaliação da Depressão por meio das escalas de Depressão Geriátrica – GDS e Cornell, NÃO evidenciou anormalidade. Foram avaliados sintomas de ansiedade e desesperança, mas não há alterações.

Foi aplicado o inventário Neuropsiquiátrico – NPI-Q, destinado a captar sintomas/comportamentos psiquiátricos que evidenciou a ausência de tais sintomas.

Na avaliação das Atividades da Vida Diária – AVDs Funcional e Básica indicou que o Sr. TPDN às vezes necessita de algum auxílio, mas de um modo geral faz a maior parte das atividades, sozinho sem ajuda.

PARECER

Com base nos resultados encontrados no funcionamento cognitivo que evidenciou déficit na memória episódica verbal de curto e longo prazo com desempenho de -1,8 e -2,1 desvios-padrão respectivamente, aquém dos padrões normais adequados, além de dificuldade moderada no desempenho funcional classificado pelo acompanhante do avaliado, no qual o resultado foi de dependência parcial/ocasional, ou seja, o avaliado necessita de ajuda esporádica nas atividades funcionais básicas; há possibilidade do Sr. TPDN estar apresentando um quadro de comprometimento cognitivo leve, devido às evidências de déficit cognitivo da memória episódica e aprendizagem. Embora haja um leve tremor das mãos, não se pode afirmar no momento que os sintomas são indicadores do Transtorno Neuro cognitivo Leve com Corpos de Lewy (TNCCL) e/ou Doença de Alzheimer (DA) uma vez que não estão claros os marcadores diagnósticos destas doenças.

Contudo, faz-se necessário uma avaliação médica minuciosa para investigar outros fatores clínicos que possam estar causando e/ou potencializando o

prejuízo cognitivo observado.

SUGESTÕES DE CONDUTAS

Motivos: Estimular a plasticidade neural e o estado de saúde geral (biopsicossocial) com o objetivo de manutenção da qualidade de vida.

- Estimulação cognitiva;
- Participação em grupos sociais e/ou da comunidade;
- Atividade física moderada (caminhada);
- Orientação e acompanhamento nutricional;
- Incentivar o aumento e o hábito da leitura e atividades manuais.

¹Graduação em Psicologia pelas Faculdades Ciências da Vida (2013). Experiência com ênfase em Processos Cognitivos e Afetivos. É Pós-graduado em Neuropsicológica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (2017). Doutorando em Psicologia pela Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – Argentina (início: Jan2017).

²Subtestes: VC=Vocabulário; SM=semelhança; IN=Informações; CF=Completar figuras; CB=Cubos; RM = Raciocínio Matricial; AR=Aritmética; DG=Dígitos; SNL= Sequência de Números e Letras; CD Códigos; PS = Procurar Símbolos.

³ Transtorno Neurocognitivo Leve.

⁴ Transtorno Neurocognitivo Maior.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil